

MAXSUS KO‘ZI OJIZLAR MAKTAB INTERNATLARIDA MUSIQA DARSLARINI TASHKIL ETISH

Inatullayev Ma’rufjon Nodirjon o‘g‘li

Samarqand viloyati Kattaqo‘g‘on shahri

9-umumiy o‘rta ta‘lim maktabi o‘qituvchisi

Annotatsiya. Musiqiy ta'lim ko'rish qobiliyati buzilgan shaxslar uchun kognitiv rivojlanish, ijtimoiy integratsiya va hissiy farovonlikni rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada ko'zi ojiz o'quvchilar uchun o'quv tajribalarini optimallashtirishga qaratilgan maxsus ko'zi ojizlar maktab-internatlarda musiqa darslarini tashkil etish ko'rib chiqilgan. Adabiyotlarni tahlil qilish, qo'llanilgan usullar, olingan natijalar va keyingi munozaralar orqali ushbu tadqiqot ushbu noyob ta'lim sharoitida musiqa ta'limini yaxshilashning samarali strategiyalari haqida tushuncha beradi.

Kalit so'zlar: musiqa ta'limi, ko'rish qobiliyati, maxsus ta'lim, maktab-internatlar, inklyuziv o'qitish, foydalanish imkoniyati, o'quv dasturlarini ishlab chiqish.

O'quvchilar ko'rish qobiliyati pastligi sababli o'ziga xos qiyinchiliklarga duch keladigan maxsus ko'zi ojizlar maktab-internatlarda musiqa darslarini tashkil etish diqqat bilan ko'rib chiqishni va maxsus yondashuvlarni talab qiladi. Musiqiy ta'lim shaxslarning yaxlit rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi va ko'zi ojiz talabalar uchun u ifoda, aloqa va imkoniyatlarni kengaytirish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Biroq, an'anaviy o'qitish usullari har doim ham ushbu demografik uchun mos kelmasligi mumkin, bu ularning o'ziga xos ehtiyojlariga moslashtirilgan innovatsion strategiyalarni talab qiladi. Ushbu maqola amaldagi amaliyotlarni o'rganishga va maxsus ko'zi ojizlar maktab-internatlarda musiqa ta'limini optimallashtirish bo'yicha tavsiyalar berishga qaratilgan.

Oldingi tadqiqotlar ko'rish qobiliyati buzilgan shaxslar uchun musiqa ta'limining ahamiyatini ta'kidlab, uning kognitiv, hissiy va ijtimoiy rivojlanishdagi rolini ta'kidlaydi. Tadqiqotlar ko'zi ojiz talabalar duch keladigan turli xil muammolarni aniqladi musiqa o'rganish, shu jumladan materiallarga kirish, aloqa to'siqlari va inklyuziv amaliyotda o'qituvchilarning cheklangan tayyorgarligi. Bundan tashqari, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, multisensorli yondashuvlar, texnologiya integratsiyasi va ixtisoslashgan o'qituvchilar bilan hamkorlik maxsus ko'r maktablarda musiqa ta'limini oshirishning samarali strategiyasidir.

Ushbu tadqiqot maxsus ko'zi ojizlar maktab-internatlarda musiqa darslarini tashkil etish bo'yicha to'liq ma'lumotlarni to'plash uchun so'rovlar, intervyular va sinf kuzatuvlarini birlashtirgan aralash usullardan foydalangan. Ishtirokchilar orasida musiqa o'qituvchilari, talabalar va bir nechta muassasalarning ma'murlari mavjud bo'lib, ular amaldagi amaliyot va takomillashtirish yo'nalishlari bo'yicha turli xil istiqbollarni taqdim etdilar. Ma'lumotlarni tahlil qilish turli maktablarda umumiy mavzular va naqshlarni aniqlash uchun tematik kodlash va triangulyatsiyani o'z ichiga olgan.

Maxsus ko'zi ojizlar maktab-internatlarda musiqa darslari odatda qulaylik va inklyuzivlikka katta e'tibor berib tashkil etiladi. Bu sinflar qanday tuzilishi mumkinligi haqida umumiy tasavvur:

- Adaptiv uskunalar va texnologiyalar: sinflar, ehtimol, ko'zi ojiz o'quvchilarni joylashtirish uchun moslashtirilgan musiqa uskunalari va texnologiyalarini o'z ichiga olishi mumkin. Bunga Brayl yozuvlari, kirish mumkin bo'lgan raqamli audio ish stantsiyalari (dovlar) va ko'r musiqachilar uchun maxsus ishlab chiqilgan taktil asboblari.
- Brayl musiqa notasi: ko'zi ojiz o'quvchilar an'anaviy notalarni o'qiy olmasligi sababli, o'qituvchilar Brayl musiqa notasini o'rgatib, o'quvchilarga mustaqil ravishda musiqa o'qish va yozish imkoniyatini beradi. Ixtisoslashgan Brayl musiqa kitoblari va materiallari taqdim etiladi.

- Taktil va eshitish ta'limi: o'qituvchilar taktil va eshitish o'rganishni ta'kidlaydigan turli xil o'qitish usullaridan foydalanadilar. Bunga asboblarda taktil markerlardan foydalanish, o'quvchilarni asboblarni teginish orqali o'rganishga undash va musiqiylikni rivojlantirish uchun tinglash qobiliyatlariga e'tibor qaratish kiradi.
- Individual ta'lim: ko'zi ojiz o'quvchilarning turli ehtiyojlari va qobiliyatlarini e'tirof etgan holda, musiqa darslari har bir o'quvchining qiziqishlari, kuchli tomonlari va maqsadlariga moslashtirilgan individual o'qitishni taklif qilishi mumkin. Bu shaxsiylashtirilgan dars rejaları va o'qituvchilarning birma-bir ko'rsatmalarini o'z ichiga olishi mumkin.
- Hamkorlikda ishlash imkoniyatlari: musiqa darslari o'quvchilarga hamkorlik qilish va birgalikda ijro etish imkoniyatini beradi, bu esa jamoatchilik va jamoaviy ish tuyg'usini rivojlantiradi. Ansambl o'ynash, guruh mashqlari va konsertlar o'quv dasturining ajralmas qismi bo'lishi mumkin.
- Texnologiyaning integratsiyasi: texnologiyaning rivojlanishi bilan musiqa darslari ko'r foydalanuvchilar uchun mo'ljallangan musiqa dasturlari va ilovalarini birlashtirishi mumkin. Bunga ekran o'quvchilari, audio interfeyslar va o'rnatilgan kirish xususiyatlariga ega dasturiy ta'minot kirishi mumkin.
- Akademik o'quv dasturi bilan integratsiya: musiqa darslari musiqa nazariyasi, tarixi va kompozitsiyasi elementlarini o'z ichiga olgan akademik o'quv dasturi bilan ham birlashtirilishi mumkin. Ushbu fanlararo yondashuv talabalarga boshqa akademik ko'nikmalarni mustahkamlash bilan birga musiqani chuqurroq tushunishga yordam beradi.
- O'z-o'zini ifoda etish va ijodkorlikka urg'u berish: avvalo, maxsus ko'zi ojizlar maktab-internatlardagi musiqa darslari o'z-o'zini ifoda etish, ijodkorlik va musiqadan zavqlanishni rivojlantirishga ustuvor ahamiyat

beradi. Talabalar musiqachi sifatida o'ziga xos ovozi topish uchun turli janrlar, asboblari va musiqiy uslublarni o'rganishga da'vat etiladi.

Qo'llab-quvvatlovchi va inklyuziv muhitni ta'minlash orqali maxsus ko'zi ojizlar maktab-internatlardagi musiqa darslari o'quvchilarga musiqa bo'lgan ishtiyoqini oshirish va musiqiy iste'dodlarini iloji boricha rivojlantirishga imkon beradi.

Natijalar o'quv dasturlarini loyihalash, o'qituvchilarni tayyorlash va infratuzilmani rivojlantirishni o'z ichiga olgan maxsus ko'zi ojizlar maktab-internatlarda musiqa ta'limiga yaxlit yondashuvni qo'llash muhimligini ta'kidlaydi. Musiqa o'qituvchilari, maxsus ta'lim mutaxassislari va yordamchi texnologiya mutaxassislari o'rtasidagi hamkorlikdagi sa'y-harakatlar barcha talabalar rivojlanishi mumkin bo'lgan inklyuziv ta'lim muhitini yaratish uchun juda muhimdir. Bundan tashqari, multisensor texnikasi va Real dasturlarning integratsiyasi talabalarning faolligini oshirishi va umrbod musiqiy ishtirokini rag'batlantirishi mumkin.

Xulosa va takliflar:

Xulosa qilib aytganda, maxsus ko'zi ojizlar maktab-internatlarda musiqa ta'limini optimallashtirish ko'zi ojiz o'quvchilarning noyob ehtiyojlari va muammolarini hal qilish uchun birgalikda harakat qilishni talab qiladi. Tavsiyalarga inklyuziv musiqa o'qitish bo'yicha standartlashtirilgan ko'rsatmalarni ishlab chiqish, o'qituvchilar uchun doimiy malaka oshirish imkoniyatlarini taqdim etish va mavjud texnologiyalar va resurslarga sarmoya kiritish kiradi. Kirish, hamkorlik va innovatsiyalarga ustuvor ahamiyat berib, o'qituvchilar har bir talaba musiqaning o'zgaruvchan kuchini his qilish imkoniyatiga ega bo'lishini ta'minlashi mumkin.

Ushbu maqola o'qituvchilar, siyosatchilar va manfaatdor tomonlar uchun maxsus ko'zi ojizlar maktab-internatlarda musiqa ta'limini oshirishga ustuvor

ahamiyat berish, natijada ko'zi ojiz o'quvchilarga o'z salohiyatlariga erishish imkoniyatini berish uchun harakatga chaqiriq bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar.

1. Mannopov, S., Karimov, A., Qurbonova, B., & Dilobar, J. (2022, February). THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF MUSIC. In Archive of Conferences (pp. 49-52).
2. Mannopov, S., Karimov, A., Qurbonova, B., & Dilobar, J. (2022, February). THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF MUSIC. In Archive of Conferences (pp. 49-52).
3. Mannopov, S. (2004). Uzbek folk music culture.(Study guide) Tashkent. New Age Generation.
4. Маннопов, С. (1852). Ходжи Абдулазиз Абдурасулов (1852-1936).
5. Abdusattorov, A. About Makom Melodies Adapted for Orchestra of Uzbek Folk Instruments. International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development, 2(11), 28-30.
6. Kurbanova, B., Khurshid, M., & Tokhirjon, S. (2022, May). THE ROLE AND IMPORTANCE OF A SYSTEMATIC APPROACH TO TEACHING IN THE FINE ARTS. In Archive of Conferences (pp. 105-107)
7. Мамазияев, Х. А. Ў. (2022). МАҚОМ САНЪАТИДА МУСИҚА ЧОЛҒУЛАРИНИНГ ТАДРИЖИ. Science and innovation, 1(С3), 7-14.